

SISTEMA INDICADOR DE AGLOMERAÇÃO

Alisson Andrade de Oliveira, Fatec Zona Leste, alisson-andrade@outlook.com

Lincoln Venancio, Fatec Zona Leste, lincolnvenancio@gmail.com

Ricardo Sastoshi Oyakawa, Fatec Zona Leste, ricardo.satoshi@fatec.sp.gov.br

Wellington Nascimento Monteiro, Fatec Zona Leste, wellingtonnm07@gmail.com

RESUMO. Com propósito de identificar a opinião da população em relação ao desejo de evitar locais com grandes filas ou aglomerações, foi realizado um estudo de caso, no qual foi coletada opiniões de 96 pessoas em relação a entrar em uma loja que estivesse cheia. Grande parte das pessoas que responderam ao questionário, relataram que não entrariam em uma loja com muita movimentação (66,7), ainda mais na atual situação pandêmica, e outras, mesmo fora da pandemia, relataram que não entrariam em locais alto fluxo de pessoas.

Nessa época de pandemia, é de grande importância evitar aglomerações, para não ser contaminado ou contaminar outras pessoas, portanto, um sistema que identifique locais nesse cenário se torna extremamente útil, uma vez que o mesmo possa ser evitado.

Após esta análise, este trabalho propõe um sistema para identificação de aglomeração, para que se possa identificar estabelecimentos que estejam com grande movimentação, sendo assim, pode-se escolher previamente o horário para frequentar o local. O projeto se propõe em capturar as informações fornecidas pelos próprios usuários do aplicativo, classificando a lotação dos estabelecimentos em índices, por exemplo: vazio, moderado, cheio e lotado, além da possibilidade de consultar o histórico do fluxo do estabelecimento.

Palavras-chave. *Filas, Covid-19, Distanciamento social, GPS, Estabelecimentos.*

ABSTRACT. In order to identify the opinion of the population in relation to the desire to avoid places with long lines or agglomerations, a case study was carried out, in which is was collected opinions from 96 people in relation to entering a store that was full. Most of the people who answered the questionnaire reported that they would not enter a store with a lot of movement (66,7), especially in the current pandemic situation, and others, even outside the pandemic, reported that they would not enter high-flow places of people.

In this time of pandemic, it is of great importance to avoid agglomerations, so as not to be contaminated or contaminate other people, therefore, a system that identifies places in this scenario becomes extremely useful, since it can be avoided.

After this analysis, this work proposes a system for agglomeration identification, so that it is possible to identify establishments that are very full, so, it is possible to choose in advance the time to attend the place. The project is proposed in capture the information provided by the users of the application, classifying the flow of people of the establishments into indexes, for example: empty, moderate, full and very full, in addition to the possibility of consulting the flow history of the establishment.

Keywords. *Queues, Covid-19, Social distancing, GPS, Establishments.*

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um Sistema de Identificação de Aglomeração, inicialmente proposto para lojas de departamento esportivo, facilitando a identificação de estabelecimentos em horários e datas que estarão com alto fluxo de pessoas.

Antes da pandemia se agravar, era visto diversos locais com grande concentração de pessoas, porém isso teve que ser controlado para seguir as regras de prevenção a Covid-19. Um estudo realizado em Portugal mostra que a movimentação diminuiu muito por conta de lockdown e distanciamento social em diversos locais, como em parques ou ações voltadas ao lazer, no qual teve a redução de 80%, e até mesmo no quesito bens essenciais, como mercados e farmácias, que teve uma redução 59%, como indica a pesquisa de Peixoto (2020). No entanto, pode-se notar que tais locais eram muito frequentados, mesmo sem ter algum tipo de visualização prévia sobre a movimentação no local.

Diante desta situação, é extremamente importante respeitar o distanciamento social e evitar aglomerações. Sendo assim, o intuito do presente trabalho é possibilitar a visualização de locais que estejam tendo lotações e evitar frequentá-los nesses horários.

As informações serão fornecidas ao usuário do sistema através das atualizações realizadas por outros usuários que estiverem no local, apontando o estado do estabelecimento através dos indicadores: lotado, cheio, parcialmente cheio, movimentação normal e vazio. Além dessa funcionalidade, o usuário também terá à sua disposição, o histórico de movimentação do local, podendo checar os dias que costumam de alto fluxo de pessoas.

Ao decorrer do trabalho, serão abordados os temas relacionados a pandemia, distanciamento social, estratégia de distanciamento social, lotação de estabelecimentos, para poder ressaltar o problema encontrado e então, apresentar a solução.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. COVID - 19

Em 2019 há o surgimento de um novo vírus denominado SARS-CoV-2, que teve seus primeiros casos registrados na China.

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) pertence à família coronaviridae, no qual causam doenças respiratórias. O primeiro coronavírus foi identificado em meados da década de 1960 e até agora são conhecidos 7 tipos de coronavírus, entre eles destacam-se o MERS-CoV, que causa a síndrome respiratória do oriente médio, SARS-CoV responsável pela síndrome respiratória aguda grave, e o atual provoca a doença Covid 19, conforme aponta Lima (2020).

Conforme os dados do Google Notícias (2021), até o momento, dia 4 de maio de 2021, o coronavírus contaminou 152.875.042 e levou a óbito 3.202.699 pessoas no mundo. O Brasil, é terceiro país com maior número de casos, sendo 14.791.434 contaminados (Ficando atrás dos Estados Unidos e Índia) e segundo com maior número de óbitos, 408.829 (Atrás do apenas dos Estados Unidos).

O vírus pode ser transmitido através de gotículas do nariz ou da boca, expelidas por uma pessoa contaminada, pode-se também o contrair em superfícies com essas gotículas. Sendo assim, foram adotadas formas para que se diminua as chances de contaminação, como lavagem frequente das mãos, higienização de objetos pessoais, uso frequente de máscaras e álcool em gel, e o distanciamento social, como indicado pelo Governo Federal (2021).

2.1.1. TECNOLOGIAS NO DISTANCIAMENTO SOCIAL

Por conta da pandemia COVID-19, o distanciamento social foi uma das principais medidas de segurança para não ser infectado pela doença, sendo assim, a rotina de milhões de pessoas no mundo todo sofreu mudanças, como em faculdade, trabalho, lazer, entre outras atividades.

Com o distanciamento social, a utilização da tecnologia aumentou drasticamente, e conseqüentemente pessoas que não tem tanta familiaridade com essa gama de informação sofreram, e ainda sofrem, para se adaptar, esse grupo pode ser nomeado imigrantes digitais, “Esse grupo, definido como imigrantes digitais, são estrangeiros em sua própria terra, tendo que se adaptar a uma nova linguagem tecnológica e uma cultura digital para se socializar.” (Cavalcanti, 2020, p. 11). Em contrapartida, existe o grupo dos nativos digitais, que conseguiram adaptar sua rotina para o uso constante da tecnologia, como trabalho home office, aulas com ensino a distância e até mesmo comprar, fazendo-as por aplicativos.

Além da mudança na rotina, o investimento na tecnologia para detecção de pessoas infectadas também tem sido de grande destaque. Países asiáticos estão servindo de exemplo para o combate a Covid 19, utilizando recursos como drones com câmera térmicas, robotização de serviços médicos e robôs desinfetantes, como aponta Cavalcanti, (2020).

2.1.2. PREVENÇÃO A COVID 19 AO REDOR DO MUNDO

Que a pandemia se tornou uma das maiores preocupações mundiais isso já é certo, porém existem alguns países que foram bem-sucedidos no combate ao Coronavírus, um exemplo disso é a Nova Zelândia, que desde começo, sua primeira-ministra Jacinda Ardern, teve consciência da gravidade da situação, e sua estratégia foi fechar as fronteiras do país por algumas semanas, e mesmo após a flexibilização para entrada de imigrantes no país, diversas restrições foram mantidas. Além disso, a ministra considera importante a comunicação, portanto, ela garantiu disseminação de informações sólidas, conseguindo evitar as famosas fake News, tendo grande colaboração da população, como indica Junior (2021).

Estratégias como lockdown e a promoção de educação em saúde também foram adotadas pela ministra, além de aplicar a aplicação da quarentena e testagem em grande escala, para que se pudesse detectar rapidamente o vírus, aponta Magno (2020).

Não só a Nova Zelândia contou com a comunicação, mas também a Alemanha, onde a chanceler Angela Merkel, discursou ressaltando a gravidade da pandemia, na qual deixava evidente que o combate só pode ser bem-sucedido tendo cooperação de toda população, respeitando as regras de distanciamento social e higiene. A Alemanha foi um dos países mais rápidos a tomar medidas contra a covid-19, adotando a testagem descentralizada desde o início, englobando toda a população, desde casos mais leves e até mesmo jovens. Por outro lado, a Itália vivenciou um colapso na rede hospitalar por tomar decisões tardias, porém a crise foi remediada com quarentena e a ampla testagem, mesmo em casos de pessoas assintomáticas, para que se pudesse controlar a contaminação, conforme Magno (2020).

Alguns países da Ásia e Oceania também controlaram a pandemia com a combinação das estratégias com ampla testagem. Com tais estratégias a detecção e controle do vírus foi muito rápida, junto a ela teve o isolamento dos casos e atendimento hospitalar de qualidade. Magno (2020).

2.2. GPS

Desde os primórdios da humanidade, uma das principais preocupações do homem era saber em qual lugar da Terra ele estava posicionado, desde poder descobrir novos continentes, até simplesmente ir em busca de alimento sem se perder do seu ponto de partida. No início das explorações, tanto por terra quanto por água, era de grande necessidade ter conhecimento sobre deslocamento, para se poder traçar uma rota segura, sabendo ir e voltar sem maiores preocupações. Planetas, sol, estrelas e comportamento de animais foram por muito tempo grandes fontes para determinar posições geográficas, porém, apenas essa base e a habilidade do explorador não era o suficiente, pois a variação das condições climáticas poderia interferir na rota, e essa diferença levaria comprometer o sucesso da jornada. Monico (2001).

No chamado período do descobrimento, houve o surgimento da bússola, inventada pelos chineses, foi um artefato que teve imenso impacto na arte da navegação. A bússola nada mais é que uma agulha magnetizada posta sobre uma superfície plana, no qual sempre indica a direção do Norte-Sul, como aponta Machado (2015).

O Global Positioning System, (GPS) cujo a sigla significa Sistema de Posicionamento Global,

inicialmente em seu desenvolvimento possuía um foco militar:

“[...] é um sistema de radionavegação desenvolvido pelo departamento de Defesa dos Estados Unidos da América – DoD (Departamento of Defense), com o intuito de ser o principal sistema de navegação das forças armadas americanas.”. (MONICO, 2001, p. 21). O GPS só foi criado na década de 1970, porém só foi liberado para outros países e para uso civil por volta dos anos 80, a tecnologia ficou tão popular que passou a ser utilizada em diferentes objetos na superfície terrestre para que esses possam ser rastreados com mais facilidade, como aviões, carros e navios, como indica Machado (2015).

O GPS fornece informações da localização do usuário com base em satélites, tendo a sua disposição, no mínimo, quatro satélites para rastreamento. O funcionamento da navegação GPS consiste no cálculo da distância entre o usuário e os satélites, tendo a distância calculada, é possível obter a coordenada do dispositivo com GPS. O segmento espacial que compõe o Global Positioning System é formado por 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais em torno da terra, possuem uma inclinação de 55° em relação ao Equador, e estão a uma altitude equivalente a 20200 km. Segundo Monico (2001), o período orbital é de aproximadamente 12 horas siderais, sendo assim, a posição dos satélites é repetida diariamente, 4 minutos antes que a do dia anterior. Esse período orbital possibilita que pelo menos 4 satélites GPS fiquem visíveis a qualquer hora em qualquer lugar da superfície da Terra.

A tecnologia GPS possui 2 tipos de serviços, o SPS (Standard Positioning Service – Serviço de Posicionamento Padrão) e o PPS (Precise Positioning Service – Serviço de Posicionamento Preciso). O SPS é o serviço que está disponível para todos os usuários sem custos adicionais, inicialmente era oferecido uma precisão de 100 a 140 metros, essa baixa precisão era provocada por conta do código chamado Selective Availability (SA), no qual o DoD Americano deixava ativo, já que o GPS é um sistema global, e aumentar a precisão poderia colocar em risco as funcionalidades ligadas a segurança. A SA foi desativada em 1º de maio de 2000, sendo assim, a precisão do SPS foi aumentada em até 10 vezes. O PPS, como o nome já diz, fornece dados com alta precisão, porém esse serviço está limitado a uso militar e usuários autorizados. Monico (2001).

Com a evolução da tecnologia, o GPS foi aprimorado para funcionar com precisão nos smartphones, utilizando a mesma tecnologia anteriormente citada. Com isso, diversos aplicativos que utilizam GPS foram criados, como IFood, Waze, Google Maps, Rappi, Uber, entre outros. Aplicativos como Waze e google maps, além fornecerem informações da posição atual do usuário, também é fornecida a velocidade e o tempo, como indicado por Santana (2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 ESTUDO DE CASO

Para viabilizar a solução proposta por esse projeto, foi utilizado como instrumento para a realização da captura das informações a elaboração de um questionário composto por 12 perguntas sendo elas 8 alternativas e 4 dissertativas. A realização do questionário se deu através da ferramenta de gerenciamento de pesquisa do Google chamada Google Forms. A pesquisa foi respondida por noventa e seis pessoas, em sua maioria respondendo dentro de um período de cinco dias. Através das respostas obtidas se fez possível identificar de forma mais clara um possível público e suas principais características, além de confirmar a problemática apresentada, e tais dados foram usados como base e

direcionamento da construção do software.

Os resultados da pesquisa poderão ser observados através de tabelas e gráficos:

A primeira pergunta questiona o sexo do questionado, e através das respostas obtidas, é possível definir que a maior parte do público pesquisado são do sexo masculino como indica a Tabela 1 e Gráfico 1.

1) Qual seu sexo?

Tabela 1 - Questionário - Pergunta 1

Alternativa	Respostas
Masculino	70
Feminino	26

Fonte: Os próprios autores (2021)

Gráfico 1 - Questionário - Pergunta 1

Fonte: Os próprios autores (2021)

Através das respostas obtidas na pergunta 2, é possível identificar que a maior parte do público pesquisado se encontra entre a idade de 11 a 25 anos conforme indicado na Tabela 2 e Gráfico 2.

2) Sua idade está entre?

Tabela 2 - Questionário - Pergunta 2

Alternativa	Respostas
5 a 10 anos	0
11 a 25 anos	68
26 a 40 anos	22
41 a 60 anos	6
61 +	0

Fonte: Os próprios autores (2021)

Gráfico 2 - Questionário - Pergunta 2

Fonte: Os próprios autores (2021)

Por meio da pergunta 3, é possível identificar mais uma característica do público pesquisado, através das respostas obtidas constatou-se que mais de cinquenta e oito por cento dos que responderam possuem o ensino superior incompleto, conforme demonstrado na Tabela 3 e Gráfico 3.

3) Qual seu grau de instrução?

Tabela 3 - Questionário - Pergunta 3

Alternativa	Respostas
Ens. Fundamental incompleto	2
Ens. Fundamental completo	0
Ens. Médio incompleto	1
Ens. Médio completo	7
Fonte: Os próprios autores (2021)	
Ens. Superior incompleto	56
Ens. Superior completo	30

Fonte: Os próprios autores (2021)

Gráfico 3 - Questionário - Pergunta 3

Fonte: Os próprios autores (2021)

A fim de obter mais informações sobre a região em que se encontrava o público, foi solicitado que informasse em que bairro ele residia e segundo o Gráfico 4 é possível identificar que se teve uma distribuição acentuado entre os bairros da zona leste de São Paulo.

4) Qual bairro você mora?

Gráfico 4 - Questionário - Pergunta 4

Fonte: Os próprios autores (2021)

Quando perguntado se já haviam frequentado alguma loja de departamento esportivo, mais de noventa e quatro por cento já frequentaram segundo a Tabela 4 e Gráfico 5.

5) Você já foi em alguma loja de departamento esportivo? (Nike, Centauro, Asics, Adidas, Deny Tennis, World Tennis)

Tabela 4 - Questionário - Pergunta 5

Alternativa	Respostas
Sim	91
Não	5

Fonte: Os próprios autores (2021)

Gráfico 5 - Questionário - Pergunta 5

Fonte: Os próprios autores (2021)

Foi questionado a frequência com que a pessoa costuma ir a uma loja de departamento esportivo e somando os resultados, mais de oitenta e cinco por cento visitam essas lojas uma ou mais vezes por ano conforme apresentado na Tabela 5 e Gráfico 6.

6) Quantas vezes você vai ao ano em alguma loja de departamento esportivo?

Tabela 5 - Questionário - Pergunta 6

Alternativa	Respostas
Não vou	13
1 - 2 vezes	51
3 - 6 vezes	21
7+ vezes	11

Fonte: Os próprios autores (2021)

Gráfico 6 - Questionário - Pergunta 6

Fonte: Os próprios autores (2021)

Foi questionado também para caráter de acréscimos de possíveis funcionalidades, o que as pessoas mais buscam em lojas de departamento esportivo e os itens mais buscados foram calçados e roupas conforme Tabela 6 e Gráfico 7.

7) O que você mais busca em uma loja de departamento esportivo? (Possível a escolha de mais de uma alternativa).

Tabela 6 - Questionário - Pergunta 7

Alternativa	Respostas
Calçados	66
Roupas	48
Equipamentos (Ex: Bola, elásticos, halter ...)	19
Acessórios (Ex: Óculos, boné, bolsa...)	17
Promoções	1
Sapatos	1

Fonte: Os próprios autores (2021)

Gráfico 7 - Questionário - Pergunta 7

Fonte: Os próprios autores (2021)

Também foi questionado quanto eles costumam gastar em suas visitas, nesse ponto se tem respostas mais divididas, mais, a grande maioria costuma gastar um valor acima de cem reais, conforme observado na Tabela 7 e Gráfico 8.

8) Quanto costuma gastar quando vai a lojas de material esportivo?

Tabela 7 - Questionário - Pergunta 8

Alternativa	Respostas
Não gasto	9
10-50 Reais	3
51-100 Reais	17
100-200 Reais	40
200-300 Reais	20
300 +	7

Fonte: Os próprios autores (2021)

Gráfico 8 - Questionário - Pergunta 8

Fonte: Os próprios autores (2021)

Quando questionado em que período elas costumam frequentar as lojas, pouco mais da metade optam ou tem disponibilidade de ir no período vespertino como apresentado na Tabela 8 e Gráfico 9.

9) Qual período você costuma frequentar lojas de departamento esportivo?

Tabela 8 - Questionário - Pergunta 9

Alternativa	Respostas
Manhã	11
Tarde	47
Noite	13

Fonte: Os próprios autores (2021)

Fonte: Os próprios autores (2021)

Gráfico 9 - Questionário - Pergunta 9

Fonte: Os próprios autores (2021)

Foi solicitado que respondessem como elas costumam ficar sabendo das promoções realizadas pelas lojas, para fins de possível acréscimo de funcionalidade ao produto e conforme a Tabela 9 e Gráfico 10, a maior parte toma ciência das promoções através de sites e aplicativos ou anúncios.

10) Como fica sabendo das promoções da loja? (Possível a escolha de mais de uma alternativa)

Tabela 9 - Questionário - Pergunta 10

Alternativa	Respostas
Sites/Applicativos	72
Anúncios	50
Amigos	19
Televisão	3
Grupos de WhatsApp	3

Fonte: Os próprios autores (2021)

Gráfico 10 - Questionário - Pergunta 10

Fonte: Os próprios autores (2021)

Tratando agora da lotação em lojas, foi questionado se as pessoas entrariam em uma loja lotada, como resultado se obteve mais de sessenta e seis por cento respondendo que não entraria e pouco mais de trinta responderam que talvez entraria, segundo a Tabela 10 e Gráfico 11.

11) Você entraria em uma loja lotada?

Tabela 10 - Questionário - Pergunta 11

Alternativa	Respostas
Sim	3
Não	64
Talvez	29

Fonte: Os próprios autores (2021)

Gráfico 11 - Questionário - Pergunta 11

Fonte: Os próprios autores (2021)

Também foi solicitado o motivo de entrarem ou não em lojas cheias, e por consequência ao do período em que este trabalho está sendo escrito, onde se passa uma pandemia, como abordada, a maior parte das respostas segue este contexto de evitar a aglomeração, porém muitas pessoas deixaram claro que não entrariam mesmo sem a necessidade de evitar ambientes superlotados, alegando a desafeição por filas e lugares com grande concentração de pessoas. As pessoas que talvez entrariam em uma loja lotada, alegam que dependeria da sua necessidade de compra ou da atratividade de alguma promoção apresentada pela loja.

12) Justifique a resposta anterior.

Essa trata-se de uma pergunta dissertativa, onde cada indivíduo que respondeu o questionário relatou o motivo pelo qual escolheu a sua resposta à pergunta de número onze. Ao ser realizada uma análise das respostas obtidas foi possível verificar que as pessoas responderam que não entrariam em uma loja lotada usaram como justificativa o fato de se encontrarem em meio a uma pandemia, ou de simplesmente não gostar de ambientes cheios, pegar grandes filas ou ainda alegam a perda da qualidade em relação ao atendimento oferecido pela loja quando esta se encontra muito cheia, algumas respostas deixam claro que mesmo inexistindo a pandemia preferem não frequentar ambientes cheios. Agora tratando das pessoas que na pergunta de número onze, optaram pela alternativa ‘talvez’, a maioria justificou que dependeria da sua necessidade pelo produto, ou pela atratividade dos preços oferecidos pela loja.

Gráfico 12 foi elaborado a partir das perguntas dois e oito do questionário, a fim de identificar a média de gasto por faixa etária. Tendo em vista o Gráfico 12, é possível identificar que a faixa etária que gasta um valor mais elevado em lojas de departamentos esportivos, está entre onze e vinte e cinco anos, sendo entre cem e duzentos reais a faixa de valor mais respondido por essa faixa etária.

Gráfico 12 - Questionário - Pergunta 8 e Pergunta 2

Fonte: Os próprios autores (2021)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observando o resultado da pesquisa é possível identificar que a maior parte do público pesquisado são do sexo masculino e se encontram na idade entre 11 e 25 anos e possuem o ensino superior incompleto. E mais de noventa e quatro por cento já frequentaram lojas de departamento esportivo e somando os resultados destas, mais de oitenta e cinco por cento visitam essas lojas uma ou mais vezes por ano, quando questionado em que período elas costumam frequentar as lojas, pouco mais da metade optam ou tem disponibilidade de ir no período vespertino. Foi questionado também para caráter de acréscimos de possíveis funcionalidades, o que as pessoas mais buscam em lojas de departamento esportivo, e os itens mais buscados foram calçados e roupas. Também foi questionado quanto eles costumam gastar em suas visitas, nesse ponto se tem respostas mais divididas, porém, a grande maioria costuma gastar um valor acima de cem reais. Quando analisado o valor gasto por faixa etária, é possível ver que a faixa etária que gasta um valor mais elevado em lojas de departamentos esportivos está entre onze e vinte e cinco anos sendo o valor mais respondido o que se encontra entre cem e duzentos reais.

Tratando agora da lotação em lojas, foi questionado se as pessoas entrariam em uma loja lotada, e como resultado se obteve mais de sessenta e seis por cento respondendo que não entraria e pouco mais de trinta responderam que talvez entrariam. Também foi solicitado que fosse justificado o motivo de entrarem ou não em lojas cheias, e por consequência ao do período em que este trabalho está sendo escrito onde se passa uma pandemia, que foi abordada no capítulo 2.1, a maior parte das respostas segue este contexto de evitar a aglomeração, porém muitas pessoas deixaram claro que não entrariam mesmo sem a necessidade de evitar ambientes superlotados, alegando a desafeição por filas e lugares com grande aglomeração de pessoas. Os indivíduos que talvez entrariam ou entrariam em uma loja lotada, alegam que dependeria da sua necessidade de compra ou da atratividade de alguma promoção apresentada pela loja.

5. CONCLUSÃO

A pandemia da Covid-19 trouxe o distanciamento social como uma das medidas mais importantes e eficazes para a redução da disseminação do vírus. Porém, eventualmente, ainda há necessidade de frequentar locais com alto fluxo de pessoas para suprir as demandas de consumos presentes na sociedade.

Os estabelecimentos, por tratar-se de locais fechados, passaram a ter de se adaptar em sua forma de atendimento, para evitar aglomeração de clientes, como operar com capacidade reduzida ou atendimento por delivery.

Conforme aponta o estudo de caso, além da pandemia, há mais motivos pelo qual as pessoas evitam frequentar locais cheios, entre as principais justificativas estão: Não gostar de estar em ambientes com aglomeração e declínio da qualidade do atendimento atrelado à grande quantidade de consumidores presentes no local. Por outro lado, há motivos para enfrentar grandes filas e concentrações em estabelecimentos, como: atratividade dos preços e necessidade do produto.

Nesse aspecto, o projeto proposto traz como principal funcionalidade informar o status da

movimentação de um local, para que se possa optar pelo melhor momento de ida ao estabelecimento e otimizar o tempo do usuário.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus e nossos pais pela vida, pelo apoio e suporte em todas as circunstâncias. Agradecemos, também, ao mestre Ricardo Satoshi Oyakawa pela confiança, contribuição, paciência e humildade que nos deu para desenvolver este trabalho.

A todos nossos professores e colegas de Fatec-ZL, obrigado por todos os momentos de compartilhamento de ideias, trocas de aprendizado e toda vivência que passamos por estes anos.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTI, Isabella Macário Ferro et al. Tecnologias em tempo de isolamento social. 1ª Edição. Belém: RFB Editora, 2020. 30 p.

GOOGLE NOTÍCIAS. Coronavírus (COVID-19). Disponível em <https://news.google.com/covid19/map>. Acesso em: 4 mai. 2021.

GOVERNO FEDERAL. Como é transmitido? Disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-e-transmitido>. Acesso em: 4 mai. 2021.

GOVERNO FEDERAL. Como se proteger? Disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-se-proteger>. Acesso em: 4 mai. 2021.

JÚNIOR, Carlos Pernisa. O papel dos líderes diante da pandemia de Covid-19. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, Rio de Janeiro, RJ, v. 15, n. 2, p. 411-426, abr./jun. 2021.

LIMA, Claudio Márcio Amaral de Oliveira. Informações sobre o novo coronavírus (COVID-19). Radiol Bras, São Paulo, v. 53, n. 2, p. 5, abr. 2020.

MACHADO, Evertto Fábio da Silva. Desenvolvimento de sistemas de geolocalização e rastreamento para a plataforma android compass. 2015. 55 f. (Monografia de Especialização). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2015.

MAGNO, Laio et al. Desafios e propostas para ampliação da testagem e diagnóstico para COVID-19 no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, RJ, v. 25, n. 9, p. 3355-3364, set. 2020.

MONICO, João Francisco Galera. Posicionamento pelo Navstar - GPS. 1ª Edição. São Paulo: Editora Unesp, 2000. 287 p.

SANTANA, John Kennedy Ribeiro de et al. Precisão do GPS de Smartphones: Uma ferramenta para pesquisas acadêmicas e trabalhos em campo. Revista de Geografia, Recife, PE, v. 9, n. 2, p. 256-267. 2019.

PEIXOTO, Vasco Ricoca et al. Mobilidade em Portugal em tempos de pandemia por COVID-19. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2020. Total de páginas. 13 p.